

УДК: 616.69.34-07

РУТИННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЭЯКУЛЯТА ЧЕЛОВЕКА

Шурыгина О. В.¹, Ковальчук Ю. И.¹, Халиулин А. В.¹, Гусева О. С.¹, Кутихин Д. Ю.¹,

Русаков Д. Ю.¹, Ратенкова Н. В.²

¹ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России - Научнообразовательный профессиональный центр генетических и лабораторных технологий, 443099, ул. Чапаевская, 89, Самара, Россия

²Республиканский Центр Охраны Здоровья Семьи и Репродукции Министерства Здравоохранения Республики Дагестан, 367008, ул. Гоголя, 41, Махачкала, Россия

Для корреспонденции: Ковальчук Юлия Игоревна, специалист Лаборатории морфологических и общеклинических исследований, ФГБОУ ВО «СамГМУ» Минздрава РФ, e-mail: yu.i.kovalchuk@samsmu.ru

For correspondence: Kovalchuk Yulia Igorevna, specialist of the Laboratory of Morphological and General Clinical Research, Samara State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, e-mail: yu.i.kovalchuk@samsmu.ru

Information about authors:

Shurygina O. V., <http://orcid.org/0000-0002-1413-3328>

Kovalchuk Y. I., <http://orcid.org/0009-0005-6006-0122>

Khaliulin A. V., <https://orcid.org/0000-0003-4689-8904>

Guseva O. S., <https://orcid.org/0000-0003-0499-4631>

Kutikhin D. Y., <http://orcid.org/0000-0001-6944-8565>

Rusakov D. Y., <http://orcid.org/0000-0001-8821-5599>

Ratenkova N. V., <https://orcid.org/0000-0002-9755-6819>

РЕЗЮМЕ

Проблема оценки фертильности мужчины становится все более актуальной в связи с появлением в последние годы существенного разнообразия методов исследования. Отсутствие универсального способа оценки параметров эякулята делает возможным их детальное рассмотрение. В данном литературном обзоре проведен анализ большинства существующих методик. Цель обзора - систематизация данных об основных и инновационных методах оценки эякулята человека. Поиск статей проведен в базах данных PubMed, Elsevier, Google Scholar, eLibrary с 2018 по 2025 годы по следующим ключевым словам: спермограмма, жизнеспособность сперматозоидов, фрагментация ДНК, электронная микроскопия, проточная цитометрия. Были рассмотрены научные статьи, описывающие различные методы исследования эякулята, их преимущества и недостатки.

Ключевые слова: методы исследования спермы, фертильность, спермограмма, мужское бесплодие, жизнеспособность сперматозоидов, фрагментация ДНК.

ROUTINE AND INNOVATIVE METHODS FOR ASSESSING THE QUALITY OF HUMAN EJACULATE

Shurygina O. V.¹, Kovalchuk Y. I.¹, Khaliulin A. V.¹, Guseva O. S.¹, Kutikhin D. Y.¹, Rusakov D. Y.¹, Ratenkova N. V.²

¹Samara State Medical University, Samara, Russia

²Republican Center for Family Health and Reproduction of the Ministry of Health of the Republic of Dagestan, Makhachkala, Russia

SUMMARY

The problem of assessing male fertility is becoming increasingly relevant due to the emergence of a significant variety of research methods in recent years. The lack of a universal way to evaluate the parameters of the ejaculate makes it possible to examine them in detail. This literature review analyzes most of the existing methods. The purpose of the review is to systematize data on basic and innovative methods for assessing human ejaculate. The articles were searched in the databases PubMed, Elsevier, Google Scholar, eLibrary from 2018 to 2025 for the following keywords: spermogram, sperm viability, DNA fragmentation, electron microscopy, flow cytometry. Scientific articles describing various methods of ejaculate research, their advantages and disadvantages were reviewed.

Key words: sperm research methods, fertility, spermogram, male infertility, sperm viability, DNA fragmentation.

Одной из наиболее важных и обсуждаемых тем в современной медицине является проблема бесплодия. Она актуальна не только в Российской Федерации, но и за её пределами, оказывая существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. Около 15% пар

репродуктивного возраста по всему миру сталкиваются с трудностями при зачатии [1], при этом мужской фактор выявляется в 50% случаев [2], и в 40 % случаев заболевание носит идиопатический характер [3]. Эти данные свидетельствуют о значительном масштабе проблемы и подчёркивают необходимость более тщательного подхода в изучении и совершенствовании методов оценки фертильности спермы.

Несмотря на наличие и широкую распространённость использования различных методов исследования эякулята, врачи всё же сталкиваются с вариабельностью и низкой воспроизводимостью результатов, а также с недостаточной чувствительностью используемых диагностических подходов. Одна из главных причин этих неудач кроется в отсутствии стандартов и протоколов проведения анализа, что приводит к значительным различиям результатов, получаемых в разных лабораториях.

Для более комплексного подхода в наблюдении за пациентами требуется разработка и внедрение более совершенных и точных методов исследования, которые будут учитывать не только стандартные параметры эякулята, но и новые биомаркёры, генетические и молекулярные данные.

Целью данного литературного обзора является систематизация и обсуждение регулярно использующихся методов исследования эякулята с критическим анализом их достоинств и ограничений, а также характеристика более перспективных методов, которые помогут повысить точность диагностики мужского бесплодия.

В настоящее время для оценки оплодотворяющей способности спермы конкретного образца наиболее широко используются следующие методы: анализ эякулята (спермограмма), MAR-тест (Mixed Antiglobulin Reaction – тест на смешанную антиглобулиновую реакцию), метод VitalScreen для оценки жизнеспособности сперматозоидов и биохимическое исследование эякулята. Рассмотрим их особенности, преимущества и недостатки.

Стандартным и наиболее распространённым методом анализа эякулята является спермограмма ¹. Этот метод позволяет оценить

ряд физических свойств спермы (объём эякулята, кислотнощелочной баланс (pH), время разжижения, вязкость) и даёт количественную характеристику (концентрация сперматозоидов, их подвижность, жизнеспособность). Метод также оценивает состояние сперматозоидов путем выявления агрегации и агглютинации. Неотъемлемой частью методики является определение морфологии сперматозоидов по строгим критериям, при котором сперматозоиды условно делят на нормальные, не имеющие аномалий, и патологические, к которым относят все сперматозоиды имеющие любые отклонения [4]. Этот метод доступен, он широко используется в большинстве медицинских учреждений и является основным методом первичной диагностики мужского бесплодия. Данный анализ позволяет получить общее представление о состоянии мужской репродуктивной функции, он не требует сложного оборудования, что делает его пригодным для ежедневного использования.

Несмотря на широкое распространение этой методики, нельзя отрицать её некоторые недостатки. Метод обладает ограниченной чувствительностью: спермограмма не эффективна для диагностики в случае идиопатического бесплодия, предоставляет только базовую информацию о состоянии сперматозоидов и не всегда позволяет выявить специфические патологии, такие как повреждение ДНК сперматозоидов или наличие антиспермальных антител [5]. Кроме того, показатели спермограммы могут сильно варьировать в зависимости от внешних факторов. Чтобы не допустить ошибок, медперсонал должен уделять больше времени анализу и исследовать большее количество сперматозоидов, но ввиду этого возможна потеря точности рутинной работы лаборанта вследствие утомления ². Несмотря на то, что нормативы спермограммы утверждены в 5 и 6 изданиях Лабораторного руководства ВОЗ по исследованию и обработке эякулята человека, разные лаборатории могут использовать различные способы анализа и интерпретации результатов, что приводит к различиям в оценке фертильности.

MAR – тест является важным методом выявления антиспермальных антител в семенной жидкости, плазме или на поверхности

¹ Лабораторное руководство ВОЗ по исследованию и обработке эякулята человека, шестое издание. URL: <https://www.who.int/ru/publications/i/item/9789240030787>. (Дата обращения: 27.07.2025)

² Лабораторное руководство ВОЗ по исследованию и обработке эякулята человека, пятое издание. URL: <https://maximus2012.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0349/349989.hkxwiajjzo.pdf>. (Дата обращения: 02.08.2025)

сперматозоидов [6]. Эти антитела могут связываться с поверхностью сперматозоидов, препятствуя их перемещению и снижая фертильность [7]. Тест проводится с добавлением антиглобулинового агента, который вызывает агглютинацию (адгезию) сперматозоидов, если они покрыты антителами. Известно, что наличие антиспермальных антител является важным диагностическим критерием иммунологического бесплодия [6]. Как и спермограмма, MAR – тест может быть выполнен практически в любой лаборатории и не требует сложного оборудования. Недостатком анализа является его ограниченная информативность, тест может выявить не все антиспермальные антитела, особенно если они присутствуют в небольших количествах и не дает информации о других возможных причинах бесплодия [8]. Для постановки окончательного диагноза необходимы дополнительные исследования, такие как спермограмма или тест на фрагментацию дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).

Метод VitalScreen подразумевает под собой окрашивание сперматозоидов эозином-нигрозином. Цель анализа состоит в том, чтобы выяснить, являются ли неподвижные сперматозоиды, обнаруженные в эякуляте с низкой подвижностью сперматозоидов, живыми или мёртвыми. Как повреждённая плазматическая мембрана сперматозоида, так и мембрана мёртвой клетки теряет свою полупроницаемость и образует поры, которые пропускают в клетку краситель, в то время как неповреждённая мембрана непроницаема для него [9]. Таким образом, эозин окрашивает мёртвые сперматозоиды, придавая им тёмно-розовый цвет, а живые клетки кажутся белыми из-за созданного нигрозином контраста между фоном и головками сперматозоидов [10]. Преимуществом этого теста является его простота, скорость выполнения и то, что он не требует сложного дорогостоящего оборудования и реактивов, а следовательно, может быть использован в любой лаборатории. Но диагностическая ценность данного метода не велика и для получения полной картины следует использовать его на практике в сочетании с другими методами. В дополнение, хотелось бы отметить, что, так как существуют различные методики окрашивания, каждая лаборатория выбирает наиболее удобную для нее методику и поэтому результаты и их интерпретация могут различаться.

Биохимическое исследование эякулята предполагает измерение уровня различных

веществ, таких как фруктоза, цинк, лимонная кислота, простагландины и другие, количественная оценка которых позволяет врачам-клиницистам сделать заключение о наличии отдельных патологических состояний: воспалительных процессов, дисфункции предстательной железы [11], простатита и многих других. Все эти показатели отражают качество спермы, так как данный подход позволяет тщательно оценить состояние не только эякулята, но и репродуктивной системы в целом [12]. Однако, ввиду влияния многих факторов, которые способны менять параметры биохимических показателей спермы, достоверность данного теста недостаточна, так, например, анализ на фруктозу проводится после обычного анализа эякулята, что приводит к увеличению времени исследования и влияет на уровень фруктозы в эякуляте и, соответственно, точность диагноза [13].

Большинство современных методов подразумевают под собой использование компьютерных технологий, например, CASA (Computer-Assisted Sperm Analysis) – автоматизированная система анализа спермы [14]. Происходит захват изображения движения сперматозоидов и их структуры, а затем программное обеспечение анализирует их параметры. С помощью CASA можно автоматически измерять такие параметры, как концентрация сперматозоидов, их подвижность и морфология, а также их скорость и направление [15]. Этот метод снижает влияние человеческого фактора, и, как следствие, снижает риск ошибок, обусловленных человеческим фактором, благодаря чему повышается точность измерений, что важно при оценке фертильности. С учётом того, что CASA представляет собой автоматизированную систему, возможна обработка больших объёмов данных за короткое время и получение более точных и воспроизводимых результатов, чем при работе с ручными методами анализа [16]. Кроме того, данная система может использоваться для прогнозирования способности спермы к замораживанию, что необходимо учитывать врачам эмбриологам при выборе более перспективных сперматозоидов [17]. CASA имеет ряд недостатков, таких как погрешности в определении неподвижных сперматозоидов и концентрации, отсутствие стандартизации оборудования и методики, четких критериев нормы.

С помощью проточной цитометрии определяют широкий спектр параметров: объем и морфологическую структуру клеток,

клеточные пигменты, содержание ДНК и рибонуклеиновой кислоты (РНК), белки, поверхностные клеточные маркеры, внутриклеточные маркеры, ферментативную активность, значение pH, состояние мембраны, текучесть и другие [18]. Этот метод также получил своё распространение в области репродуктивной медицины, ведь он является ценным ресурсом для оценки фертильного потенциала [19]. В проточных цитометрах в качестве источников света используются лазеры, которые генерируют как рассеянный, так и флуоресцентный свет, считываемый детекторами, такими как фотодиоды или фотоумножители. Эти световые сигналы преобразуются в электронные, которые затем анализируются и регистрируются с помощью специального программного обеспечения [20]. Этот метод позволяет анализировать несколько параметров сперматозоидов одновременно, что делает его мощным инструментом для комплексной диагностики мужского бесплодия. Проточная цитометрия может быть использована как для исследования свежих образцов спермы, так и для оценки замороженных образцов перед применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), и весьма часто используется в ВРТ для оценки качества спермы перед ИКСИ [21]. Так как метод позволяет быстро и точно оценить большое количество параметров сперматозоидов, включая их жизнеспособность и целостность ДНК, информативность исследования повышается по сравнению с рутинными методами. Но, как и большинство инновационных методов исследования спермы, этот анализ требует дорогостоящего оборудования и высококвалифицированного персонала.

Фрагментацией ДНК называют накопление одноцепочечных и двухцепочечных разрывов в структуре ДНК, что может происходить из-за различных факторов, включая оксидативный стресс, воздействие токсинов, воспалительные и инфекционные процессы [22]. Высокий уровень фрагментации ДНК может привести к снижению фертильности и неудачам в программах искусственного оплодотворения [23]. Однако, это не всегда однозначно указывает на бесплодие, поэтому результаты таких тестов следует интерпретировать совместно с другими исследованиями [24]. Наиболее широко используемые тесты на фрагментацию ДНК сперматозоидов: метод TdT-опосредованной метки dUTP-конца разрыва цепи ДНК (метод TUNEL), метод SCD для анализа дисперсии

хроматина сперматозоида, метод SCSA для анализа структуры хроматина, метод ДНК-комет (COMET), а также окрашивание сперматозоидов анилиновым синим и хромомиином АЗ. Рассмотрим подробнее первые две из указанных методик.

Тест SCD (Sperm Chromatin Dispersion test) основан на том, что сперматозоиды с фрагментированной ДНК не образуют характерного свечения, рассеиваемого петлями ДНК, как это наблюдается у сперматозоидов с целостной ДНК. Это простой, точный, воспроизводимый и недорогой метод анализа фрагментации ДНК сперматозоидов [25], но его субъективность при оценке небольшого количества сперматозоидов является недостатком [26]. Стоит отметить, что важно учитывать и множество других факторов, в том числе процедуру подготовки спермы и контроль качества [27].

Метод TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling) является одним из наиболее точных методов оценки уровня фрагментации ДНК сперматозоидов. Метод позволяет выявлять как одноцепочечные, так и двухцепочечные разрывы ДНК [28], а также он более чувствителен, что является его преимуществом по сравнению с SCD тестом [29] и значительно повышает качество диагностики. Но метод требует дорогостоящих реагентов, специализированного оборудования и высокой квалификации медицинского персонала, что может ограничить его применение в повседневной практике [30].

НВА тест (hyaluronan-binding assay) еще один тест который используется для оценки образца спермы с целью количественного определения общего состояния зрелости сперматозоидов и их способности к оплодотворению [31]. Считается, что сперматозоиды, способные связываться с гиалуроновой кислотой, имеют неповрежденные акросомы и высокую целостность мембраны. Они также имеют нормальную морфологию и более низкую частоту фрагментации ДНК и хромосомных анеуплоидий, чем сперматозоиды, которые не связываются с гиалуроновой кислотой [32].

Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) является наиболее объективным методом определения дефектов сперматозоидов, как систематических, так и несистематических [33]. К систематическим (мономорфным) дефектам относят аномалии, затрагивающие подавляющее большинство сперматозоидов данной пробы, в то время как гетерогенная комбинация дефектов головки и хвоста, встречающаяся в разном

процентном соотношении, является несистематическим (полиморфным) дефектом. Данный метод указывает на ультраструктурные изменения, позволяет детально изучить различные органеллы, чётко характеризующие аномалии сперматозоидов, которые невозможно заподозрить при обычном микроскопическом исследовании. С помощью ПЭМ можно отличить специфические дефекты генетического происхождения от неспецифических структурных аномалий, характерных для приобретённых заболеваний, а также отличить структурные аномалии сперматозоидов от некроспермии [34]. Метод особенно эффективен в случаях идиопатического бесплодия, он обеспечивает более полный подход к изучению патологии спермы и постановке точного диагноза для выбора наиболее подходящего варианта лечения [35]. В лабораториях ультраструктурный анализ сперматозоидов применяется не так широко, поскольку требует высококвалифицированной технической поддержки и дорогостоящего оборудования. Однако это действенный способ преодоления ограничений, связанных с более широко используемым методом - световой микроскопией при анализе спермы, поскольку нормальный по результатам световой микроскопии сперматозоид может иметь морфологические дефекты [36].

Метод FLIM (Fluorescence-Lifetime Imaging Microscopy, флуоресцентная прижизненная визуализирующая микроскопия) позволяет оценить уровень флавинадениндинуклеотида (ФАД), который играет одну из важнейших ролей в правильной функциональной активности сперматозоидов, поскольку он выступает в качестве кофактора для флавопротеинов, необходимых для правильного метаболизма [37]. Это метод, позволяющий отображать пространственное распределение времени жизни возбуждённого состояния в наносекундном диапазоне на микроскопических изображениях [38]. FLIM можно использовать для разделения сперматозоидов по типу метаболической активности, которая соответствует подвижности сперматозоидов, измеряемой в стандартных тестах спермограммы [37]. FLIM универсален, специфичен, а также высоко чувствителен [39], что является его преимуществом перед спермограммой. До сих пор данный метод не является рутинным и требует определённой квалификации и навыков обработки данных [37].

Молекулярно-генетические исследования спермы представляют собой передовые методы анализа, которые позволяют изучать репродуктивное здоровье мужчин на уровне генов, белков и геномных последовательностей. Они предоставляют детализированную информацию о функциональном состоянии сперматозоидов, что особенно важно в случаях идиопатического бесплодия [40]. Рассмотрим три основных направления молекулярно-генетического анализа спермы: анализ экспрессии генов, протеомный анализ и секвенирование генома.

Анализ экспрессии генов – это анализ, направленный на исследование активности различных генов в сперматозоидах [41]. Важным аспектом этого метода является выявление того, какие гены активно экспрессируются (транскрибируются) в клетках, что может отражать функциональное состояние сперматозоидов и их способность к оплодотворению [42]. Принцип метода таков: сперматозоиды извлекаются из эякулята и подвергаются процессам выделения РНК, которая затем обратной транскрипцией преобразуется в кДНК (комплементарная ДНК). Методами ПЦР в реальном времени (qPCR), микрочипов (DNA microarray) или секвенирования РНК (RNA-seq) измеряется уровень экспрессии целевых генов [43–45]. Данный анализ очень точен и чувствителен, а также обладает прогностической ценностью [46].

Протеомный анализ позволяет идентифицировать биомаркеры, связанные с фертильностью, путем изучения белкового состава сперматозоидов и эякулята в целом. В данной методике сперматозоиды подвергаются лизису для выделения белков, которые затем анализируются методами жидкостной хроматографии и массспектрометрии (LC-MS/MS) [47]. Протеомный анализ также может использоваться для оценки изменений, возникающих при обработке образцов спермы, которые могут влиять на методы лечения бесплодия [48]. Анализ высокоточен, однако требует длительной, качественной подготовки материала, а также дорогостоящего оборудования.

Секвенирование генома: полное секвенирование ДНК сперматозоидов позволяет выявить мутации и генетические аномалии, которые могут вызывать бесплодие. Во время процедуры, ДНК сперматозоидов выделяется и готовится к секвенированию, а затем применяется секвенирование следующего

поколения (Next-Generation Sequencing, NGS), которое позволяет одновременно определять миллионы фрагментов ДНК, создавая полную карту генома сперматозоидов [49]. Секвенирование генома предоставляет абсолютно полную информацию о генетическом материале сперматозоидов, благодаря чему, мы можем выявить редкие и сложно диагностируемые генетические патологии, а полученные этим методом данные могут быть использованы для разработки персонализированных методов лечения, что повышает эффективность терапии [50].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках статьи были рассмотрены основные методы исследования эякулята, включая спермограмму, MAR-тест, VitalScreen и биохимическое исследование эякулята. Каждый из этих методов имеет свои преимущества, однако также демонстрирует определённые недостатки, которые могут ограничивать их диагностическую и прогностическую ценность. Некоторые из методов представляют лишь базовую информацию и не всегда способны показать врачу полную картину, в связи с чем эти методики требуют использования дополнительных исследований.

Инновационные методы исследования эякулята: компьютерная система анализа сперматозоидов (CASA), проточная цитометрия, методы TUNEL и SCD для оценки фрагментации ДНК, просвечивающая электронная микроскопия, флуоресцентная прижизненная визуализирующая микроскопия (FLIM) и молекулярно-генетические исследования, значительно расширяют возможности диагностики. Эти методы позволяют получать более точные и детализированные данные, что особенно важно в сложных клинических случаях. Они снижают вероятность человеческой ошибки, улучшают воспроизводимость результатов, позволяют проводить комплексную оценку состояния сперматозоидов на клеточном и молекулярном уровне, благодаря чему предоставляют уникальные возможности для изучения различных механизмов бесплодия. Это позволяет сделать подход к каждому пациенту более персонализированным и повысить диагностическую точность.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest. The authors declare that there is no conflict of interest.

ЛИТЕРАТУРА

1. Худоярова Д. Р., Шопулотова З. А. Бесплодие: причины и пути преодоления. *EJMNS*. 2024;4(9):124-128. doi:10.5281/zenodo.13849364.
2. Agarwal A, Baskaran S, Parekh N, et al. Male infertility. *Lancet*. 2021;397(10271):319-333. doi:10.1016/S0140-6736(20)32667-2.
3. Sharma A, Minhas S, Dhillo WS, Jayasena CN. Male infertility due to testicular disorders. *J Clin Endocrinol Metab*. 2021;106(2):e442-e459. doi:10.1210/clinem/dgaa781.
4. Потехина Е. С., Михайлюк Е. В., Непомнящих А. С. Спермограмма как инструмент оценки мужской фертильности. *Научное обозрение. Медицинские науки*. 2020;1:11-14. doi:10.17513/srms.1093.
5. Гусякова О. А., Радомская В. М., Мурский С. И., Габрильчак А. И., Тукманов Г. В. Метаболические характеристики спермальной плазмы с различным числом сперматозоидов. *Лабораторная служба*. 2018;7(1):15-19. doi:10.17116/labs20187115-19.
6. Leathersich S., Hart R. J. Immune infertility in men. *Fertil Steril*. 2022;117(6):1121-1131. doi:10.1016/j.fertnstert.2022.02.010.
7. Silva A. F., Ramalho-Santos J., Amaral S. The impact of antisperm antibodies on human male reproductive function: an update. *Reproduction*. 2021;162(4):R55-R71. doi:10.1530/REP-21-0123.
8. Gatimel N., Moreau J., Isus F., Moinard N., Parinaud J., Leandri R. D. Anti-sperm antibodies detection by a modified MAR test: Towards a better definition of its indications. *Reprod Biomed Online*. 2018;37(6):717-723. doi:10.1016/j.rbmo.2018.09.011.
9. *Manual of Sperm Function Testing in Human Assisted Reproduction*. Agarwal A., Henkel R., Majzoub A., eds. United Kingdom: Cambridge University Press; 2021.
10. Mortimer D. A. Technical note on the assessment of human sperm vitality using eosin-nigrosin staining. *Reprod Biomed Online*. 2020;40(6):851-855. doi:10.1016/j.rbmo.2020.03.002.
11. Ma C., Su H., Li H. Global Research Trends on Prostate Diseases and Erectile Dysfunction: A Bibliometric and Visualized Study. *Front Oncol*. 2021;10:627891. doi:10.3389/fonc.2020.627891.
12. Collodel G., Nerucci F., Signorini C., Iacoponi F., Moretti E. Associations between biochemical components of human semen with seminal conditions. *Syst Biol Reprod Med*. 2019;65(2):155-163. doi:10.1080/19396368.2018.1548668.

13. Hermansyah H., Abdullah M. F., Pakpahan C., I'tishom R., Supardi S., Ilhamsyah I. Examination of ejaculate fructose levels on male infertility patients at various times and centrifugation using semiautomatic method. *Arch Ital Urol Androl.* 2024;96(1):12186. doi:10.4081/aiua.2024.12186.
14. Hicks S. A., Andersen J. M., Witzczak O., et al. Machine Learning-Based Analysis of Sperm Videos and Participant Data for Male Fertility Prediction. *Sci Rep.* 2019;9(1):16770. doi:10.1038/s41598-019-53217-y.
15. van der Horst G. Computer Aided Sperm Analysis (CASA) in domestic animals: Current status, three D tracking and flagellar analysis. *Anim Reprod Sci.* 2020;220:106350. doi:10.1016/j.anireprosci.2020.106350.
16. Schubert B., Badiou M., Force A. Computeraided sperm analysis, the new key player in routine sperm assessment. *Andrologia.* 2019;51(10):e13417. doi:10.1111/and.13417.
17. Sicherle C. C., de Souza F. F., FreitasDell'Aqua C. P., et al. Effects of the cryopreservation process on dog sperm integrity. *Anim Reprod.* 2020;17(1):e20190081. doi:10.21451/1984-3143AR2019-0081.
18. Ling X., Zou P., Ao L., et al. Flow Cytometric Analysis of Biomarkers for Detecting Human Sperm Functional Defects. *J Vis Exp.* 2022;(182):10.3791/63790. doi:10.3791/63790.
19. de Lima Rosa J., de Paula Freitas Dell'Aqua C., de Souza F. F., Missassi G., Kempinas W. G. Multiple flow cytometry analysis for assessing human sperm functional characteristics. *Reprod Toxicol.* 2023;117:108353. doi:10.1016/j.reprotox.2023.108353.
20. McKinnon K. M. Flow Cytometry: An Overview. *Curr Protoc Immunol.* 2018;120:5.1.15.1.11. doi:10.1002/cpim.40.
21. De Geyter C., Gobrecht-Keller U., Ahler A., Fischer M. Removal of DNA-fragmented spermatozoa using flow cytometry and sorting does not improve the outcome of intracytoplasmic sperm injection. *J Assist Reprod Genet.* 2019;36(10):20792086. doi:10.1007/s10815-019-01571-1.
22. Andrabi S. W., Ara A., Saharan A., Jaffar M., Gugnani N., Esteves S. C. Sperm DNA Fragmentation: causes, evaluation and management in male infertility. *JBRA Assist Reprod.* 2024;28(2):306-319. doi:10.5935/1518-0557.20230076.
23. Farkouh A., Salvio G., Kuroda S., Saleh R., Vogiatzi P., Agarwal A. Sperm DNA integrity and male infertility: a narrative review and guide for the reproductive physicians. *Transl Androl Urol.* 2022;11(7):1023-1044. doi:10.21037/tau-22-149.
24. Le M. T., Dang H. N. T., Nguyen T. V., Nguyen T. T. T., Nguyen Q. H. V., Cao N. T. Effects of sperm preparation techniques on sperm survivability and DNA fragmentation. *J Int Med Res.* 2022;50(5):3000605221097492. doi:10.1177/03000605221097492.
25. Grèze C., Guttmann A., Pons-Rejraji H., et al. Can the SCD test and terminal uridine nickend labeling by flow cytometry technique (TUNEL/FCM) be used interchangeably to measure sperm DNA damage in routine laboratory practice?. *Basic Clin Androl.* 2019;29:17. doi:10.1186/s12610-0190098-2.
26. Kuroda S., Karna K. K., Kaiyal R. S., et al. Novel sperm chromatin dispersion test with artificial intelligence-aided halo evaluation: A comparison study with existing modalities. *Andrology.* 2023;11(8):1581-1592. doi:10.1111/andr.13436.
27. Zhang F., Li J., Liang Z., et al. Sperm DNA fragmentation and male fertility: a retrospective study of 5114 men attending a reproductive center. *J Assist Reprod Genet.* 2021;38(5):1133-1141. doi:10.1007/s10815-021-02120-5.
28. Hassanen E., Elqusi K., Zaki H., Henkel R., Agarwal A. TUNEL assay: Establishing a sperm DNA fragmentation cut-off value for Egyptian infertile men. *Andrologia.* 2019;51(10):e13375. doi:10.1111/and.13375.
29. Ragosta M. E., Traini G., Tamburrino L., et al. Sperm Chromatin Dispersion Test Detects Sperm DNA Fragmentation Mainly Associated with Unviable Spermatozoa and Underestimates the Values with Respect to TUNEL Assay. *Int J Mol Sci.* 2024;25(8):4481. doi:10.3390/ijms25084481.
30. Rui B. R., Angrimani D., Bicudo L. C., Losano J., Nichi M., Pereira R. A fast, low-cost and efficient method for the diagnosis of sperm DNA fragmentation in several species. *Reprod Domest Anim.* 2018;53(1):171-175. doi:10.1111/rda.13087.
31. Dimitriadis I. L., Bormann C., Kanakasabapathy M. K., Thirumalaraju P., Kandula H., Yogesh V., et al. Automated smartphonebased system for measuring sperm viability, DNA fragmentation, and hyaluronic binding assay score. *PLoS ONE.* 2019;14(3):e0212562. doi:10.1371/journal.pone.0212562.
32. Fan X., Man S. W., Rui Z., Joon H., Guoqiang S. Semantic segmentation of urban building surface materials using multi-scale contextual attention network. *ISPRS.* 2023;202:158-168. doi:10.1016/j.isprs.2023.06.001.

33. Moretti E., Signorini C., Noto D., Corsaro R., Collodel G. The relevance of sperm morphology in male infertility. *Front Reprod Health.* 2022;4:945351. doi:10.3389/frph.2022.945351.
34. Bossi R. L., Cabral M., Oliveira M., et al. Ultrastructural analysis of Lyophilized Human Spermatozoa. *JBRA Assist Reprod.* 2021;25(3):473479. doi:10.5935/1518-0557.20210028.
35. Ивченко Е. В., Головки К. П., Иванькова Е. М., Соколова М. О., Глушаков Р. И. Применение методов электронной микроскопии в экспериментальной и клинической медицине. *Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Физико-математические науки,* 2025;18(1):111128. doi:10.18721/JPM.18110.
36. Silva M. V., Rocha L. O., Travençolo B. A. N., Guimarães E. C., Beletti M. E. Methods Used to Assess Bull Sperm Chromatin Integrity and Its Correlation with In Vitro Embryo Production Efficiency. *Vet Sci.* 2025;12(2):184. doi:10.3390/vetsci12020184.
37. Vishnyakova P., Nikonova E., Jumaniyazova E., et al. Fluorescence lifetime imaging microscopy as an instrument for human sperm assessment. *Biochem Biophys Res Commun.* 2023;645:10-16. doi:10.1016/j.bbrc.2023.01.016.
38. Dumas J. P., Jiang J. Y., Gates E. M., Hoffman B. D., Pierce M. C., Boustany N. N. FRET efficiency measurement in a molecular tension probe with a low-cost frequency-domain fluorescence lifetime imaging microscope. *J Biomed Opt.* 2019;24(12):111. doi:10.1117/1.JBO.24.12.126501.
39. Datta R., Heaster T. M., Sharick J. T., Gillette A. A., Skala M. C. Fluorescence lifetime imaging microscopy: fundamentals and advances in instrumentation, analysis, and applications. *J Biomed Opt.* 2020;25(7):1-43. doi:10.1117/1.JBO.25.7.071203.
40. Fainberg J., Kashanian J. A. Recent advances in understanding and managing male infertility. *F1000Res.* 2019;8:F1000 Faculty Rev670. doi:10.12688/f1000research.17076.1.
41. Kamel A., Saberiyani M., Adelian S., Teimori H. DNAH5 gene and its correlation with linc02220 expression and sperm characteristics. *Mol Biol Rep.* 2022;49(10):9365-9372. doi:10.1007/s11033-02207787-2.
42. Faraji S., Rashki Ghaleno L., Sharafi M., et al. Gene Expression Alteration of Sperm Associated Antigens in Human Cryopreserved Sperm. *Biopreserv Biobank.* 2021;19(6):503-510. doi:10.1089/bio.2020.0165.
43. Li W., Zhang L., Yin X., Yu T. Expression of miR-135a-5p and its target gene JAK2 in spermatozoa of patients with asthenozoospermia. *Andrologia.* 2021;53(11):e14214. doi:10.1111/and.14214.
44. Chen H., Murray E., Sinha A., et al. Dissecting mammalian spermatogenesis using spatial transcriptomics. *Cell Rep.* 2021;37(5):109915. doi:10.1016/j.celrep.2021.109915.
45. Karoii D. H., Azizi H., Skutella T. Whole transcriptome analysis to identify non-coding RNA regulators and hub genes in sperm of non-obstructive azoospermia by microarray, single-cell RNA sequencing, weighted gene co-expression network analysis, and mRNA-miRNA-lncRNA interaction analysis. *BMC Genomics.* 2024;25(1):583. doi:10.1186/s12864-024-10506-9.
46. Xu H., Wang X., Wang Z., et al. MicroRNA expression profile analysis in sperm reveals hsa-mir-191 as an auspicious omen of in vitro fertilization. *BMC Genomics.* 2020;21(1):165. doi:10.1186/s12864-020-6570-8.
47. Сазонова Н. Г., Макаренко Т. А., Оловянная Р. Я., Кутяков В. А., Салмина А. Б. Методики протеомного анализа и их роль в диагностике акушерской и гинекологической патологии. *Журнал акушерства и женских болезней.* 2019;68(1):69-82. doi:10.17816/JOWD68169-82.
48. Castillo J., de la Iglesia A., Leiva M., Jodar M., Oliva R. Proteomics of human spermatozoa. *Hum Reprod.* 2023;38(12):2312-2320. doi:10.1093/humrep/dead170.
49. Georget M., Pisan E. Approches diagnostiques basées sur le séquençage à haut débit [Next Generation Sequencing (NGS) for beginners]. *Rev Mal Respir.* 2023;40(4):345-358. doi:10.1016/j.rmr.2023.01.026.
50. Kherraf Z. E., Cazin C., Bouker A., et al. Whole-exome sequencing improves the diagnosis and care of men with non-obstructive azoospermia. *Am J Hum Genet.* 2022;109(3):508-517. doi:10.1016/j.ajhg.2022.01.011.

REFERENCES

1. Khudoyarova D. R., Shopulotova Z. A., Infertility: causes and ways to overcome. *EJMNS.* 2024;4(9):124-128. doi:10.5281/zenodo.13849364. (In Russ.).
2. Agarwal A, Baskaran S, Parekh N, et al. Male infertility. *Lancet.* 2021;397(10271):319-333. doi:10.1016/S0140-6736(20)32667-2.

3. Sharma A, Minhas S, Dhillon WS, Jayasena CN. Male infertility due to testicular disorders. *J Clin Endocrinol Metab.* 2021;106(2):e442-e459. doi:10.1210/clinem/dgaa781.
4. Potekhina E. S., Mikhaylyuk E. V., Nepomnyaschikh A. S. Spermogram as an instrument for assessing male fertility. *Scientific review. Medical sciences.* 2020;1:11-14. doi:10.17513/srms.1093. (In Russ.).
5. Gusyakova O. A., Radomskaya V. M., Murskiy S. I., Gabrilchak A. I., Tukmanov G. V. Metabolic characteristics of sperm plasma with a different numbers of spermatozoa. *Laboratory Service.* 2018;7(1):15-19. doi:10.17116/labs20187115-19. (In Russ.).
6. Leathersich S., Hart R. J. Immune infertility in men. *Fertil Steril.* 2022;117(6):1121-1131. doi:10.1016/j.fertnstert.2022.02.010.
7. Silva A. F., Ramalho-Santos J., Amaral S. The impact of antisperm antibodies on human male reproductive function: an update. *Reproduction.* 2021;162(4):R55-R71. doi:10.1530/REP-21-0123.
8. Gatimel N., Moreau J., Isus F., Moinard N., Parinaud J., Leandri R. D. Anti-sperm antibodies detection by a modified MAR test: Towards a better definition of its indications. *Reprod Biomed Online.* 2018;37(6):717-723. doi:10.1016/j.rbmo.2018.09.011.
9. Manual of Sperm Function Testing in Human Assisted Reproduction. Agarwal A., Henkel R., Majzoub A., eds. United Kingdom: Cambridge University Press; 2021.
10. Mortimer D. A. Technical note on the assessment of human sperm vitality using eosin-nigrosin staining. *Reprod Biomed Online.* 2020;40(6):851-855. doi:10.1016/j.rbmo.2020.03.002.
11. Ma C., Su H., Li H. Global Research Trends on Prostate Diseases and Erectile Dysfunction: A Bibliometric and Visualized Study. *Front Oncol.* 2021;10:627891. doi:10.3389/fonc.2020.627891.
12. Collodel G., Nerucci F., Signorini C., Iacoponi F., Moretti E. Associations between biochemical components of human semen with seminal conditions. *Syst Biol Reprod Med.* 2019;65(2):155-163. doi:10.1080/19396368.2018.1548668.
13. Hermansyah H., Abdullah M. F., Pakpahan C., I'tishom R., Supardi S., Ilhamsyah I. Examination of ejaculate fructose levels on male infertility patients at various times and centrifugation using semiautomatic method. *Arch Ital Urol Androl.* 2024;96(1):12186. doi:10.4081/aiua.2024.12186.
14. Hicks S. A., Andersen J. M., Witczak O., et al. Machine Learning-Based Analysis of Sperm Videos and Participant Data for Male Fertility Prediction. *Sci Rep.* 2019;9(1):16770. doi:10.1038/s41598-019-53217-y.
15. van der Horst G. Computer Aided Sperm Analysis (CASA) in domestic animals: Current status, three D tracking and flagellar analysis. *Anim Reprod Sci.* 2020;220:106350. doi:10.1016/j.anireprosci.2020.106350.
16. Schubert B., Badiou M., Force A. Computeraided sperm analysis, the new key player in routine sperm assessment. *Andrologia.* 2019;51(10):e13417. doi:10.1111/and.13417.
17. Sicherle C. C., de Souza F. F., Freitas Dell'Aqua C. P., et al. Effects of the cryopreservation process on dog sperm integrity. *Anim Reprod.* 2020;17(1):e20190081. doi:10.21451/1984-3143AR2019-0081.
18. Ling X., Zou P., Ao L., et al. Flow Cytometric Analysis of Biomarkers for Detecting Human Sperm Functional Defects. *J Vis Exp.* 2022;(182):10.3791/63790. doi:10.3791/63790.
19. de Lima Rosa J., de Paula Freitas Dell'Aqua C., de Souza F. F., Missassi G., Kempinas W. G. Multiple flow cytometry analysis for assessing human sperm functional characteristics. *Reprod Toxicol.* 2023;117:108353. doi: 10.1016/j.reprotox.2023.108353.
20. McKinnon K. M. Flow Cytometry: An Overview. *Curr Protoc Immunol.* 2018;120:5.1.15.1.11. doi:10.1002/cpim.40.
21. De Geyter C., Gobrecht-Keller U., Ahler A., Fischer M. Removal of DNA-fragmented spermatozoa using flow cytometry and sorting does not improve the outcome of intracytoplasmic sperm injection. *J Assist Reprod Genet.* 2019;36(10):20792086. doi:10.1007/s10815-019-01571-1.
22. Andrabi S. W., Ara A., Saharan A., Jaffar M., Gugnani N., Esteves S. C. Sperm DNA Fragmentation: causes, evaluation and management in male infertility. *JBRA Assist Reprod.* 2024;28(2):306-319. doi:10.5935/1518-0557.20230076.
23. Farkouh A., Salvio G., Kuroda S., Saleh R., Vogiatzi P., Agarwal A. Sperm DNA integrity and male infertility: a narrative review and guide for the reproductive physicians. *Transl Androl Urol.* 2022;11(7):1023-1044. doi:10.21037/tau-22-149.
24. Le M. T., Dang H. N. T., Nguyen T. V., Nguyen T. T. T., Nguyen Q. H. V., Cao N. T. Effects of sperm preparation techniques on sperm survivability and DNA fragmentation. *J Int Med Res.* 2022;50(5):3000605221097492. doi:10.1177/03000605221097492.
25. Grèze C., Guttmann A., Pons-Rejraji H., et al. Can the SCD test and terminal uridine nickend

- labeling by flow cytometry technique (TUNEL/FCM) be used interchangeably to measure sperm DNA damage in routine laboratory practice?. *Basic Clin Androl.* 2019;29:17. doi:10.1186/s12610-0190098-2.
26. Kuroda S., Karna K. K., Kaiyal R. S., et al. Novel sperm chromatin dispersion test with artificial intelligence-aided halo evaluation: A comparison study with existing modalities. *Andrology.* 2023;11(8):1581-1592. doi:10.1111/andr.13436.
27. Zhang F., Li J., Liang Z., et al. Sperm DNA fragmentation and male fertility: a retrospective study of 5114 men attending a reproductive center. *J Assist Reprod Genet.* 2021;38(5):1133-1141. doi:10.1007/s10815-021-02120-5.
28. Hassanen E., Elqusi K., Zaki H., Henkel R., Agarwal A. TUNEL assay: Establishing a sperm DNA fragmentation cut-off value for Egyptian infertile men. *Andrologia.* 2019;51(10):e13375. doi:10.1111/and.13375.
29. Ragosta M. E., Traini G., Tamburrino L., et al. Sperm Chromatin Dispersion Test Detects Sperm DNA Fragmentation Mainly Associated with Unviable Spermatozoa and Underestimates the Values with Respect to TUNEL Assay. *Int J Mol Sci.* 2024;25(8):4481. doi:10.3390/ijms25084481.
30. Rui B. R., Angrimani D., Bicudo L. C., Losano J., Nichi M., Pereira R. A fast, low-cost and efficient method for the diagnosis of sperm DNA fragmentation in several species. *Reprod Domest Anim.* 2018;53(1):171-175. doi:10.1111/rda.13087.
31. Dimitriadis I. L., Bormann C., Kanakasabapathy M. K., Thirumalaraju P., Kandula H., Yogesh V., et al. Automated smartphonebased system for measuring sperm viability, DNA fragmentation, and hyaluronic binding assay score. *PLoS ONE.* 2019;14(3):e0212562. doi:10.1371/journal.pone.0212562.
32. Fan X., Man S. W., Rui Z., Joon H., Guoqiang S. Semantic segmentation of urban building surface materials using multi-scale contextual attention network. *ISPRS.* 2023;202:158-168. doi:10.1016/j.isprsjprs.2023.06.001.
33. Moretti E., Signorini C., Noto D., Corsaro R., Collodel G. The relevance of sperm morphology in male infertility. *Front Reprod Health.* 2022;4:945351. doi:10.3389/frph.2022.945351.
34. Bossi R. L., Cabral M., Oliveira M., et al. Ultrastructural analysis of Lyophilized Human Spermatozoa. *JBRA Assist Reprod.* 2021;25(3):473479. doi:10.5935/1518-0557.20210028.
35. Ivchenko E. V., Golovko K. P., Ivankova E. M., Sokolova M. O., Glushakov R. I. Application of electron microscopy techniques in experimental and clinical medicine. *St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Physics and Mathematics.* 2025;18(1):111-128. doi:10.18721/JPM.18110. (In Russ.).
36. Silva M. V., Rocha L. O., Travençolo B. A. N., Guimarães E. C., Beletti M. E. Methods Used to Assess Bull Sperm Chromatin Integrity and Its Correlation with In Vitro Embryo Production Efficiency. *Vet Sci.* 2025;12(2):184. doi:10.3390/vetsci2020184.
37. Vishnyakova P., Nikonova E., Jumaniyazova E., et al. Fluorescence lifetime imaging microscopy as an instrument for human sperm assessment. *Biochem Biophys Res Commun.* 2023;645:10-16. doi:10.1016/j.bbrc.2023.01.016.
38. Dumas J. P., Jiang J. Y., Gates E. M., Hoffman B. D., Pierce M. C., Boustany N. N. FRET efficiency measurement in a molecular tension probe with a low-cost frequency-domain fluorescence lifetime imaging microscope. *J Biomed Opt.* 2019;24(12):111. doi:10.1117/1.JBO.24.12.126501.
39. Datta R., Heaster T. M., Sharick J. T., Gillette A. A., Skala M. C. Fluorescence lifetime imaging microscopy: fundamentals and advances in instrumentation, analysis, and applications. *J Biomed Opt.* 2020;25(7):1-43. doi:10.1117/1.JBO.25.7.071203.
40. Fainberg J., Kashanian J. A. Recent advances in understanding and managing male infertility. *F1000Res.* 2019;8:F1000 Faculty Rev670. doi:10.12688/f1000research.17076.1.
41. Kamel A., Saberian M., Adelian S., Teimori H. DNAH5 gene and its correlation with linc02220 expression and sperm characteristics. *Mol Biol Rep.* 2022;49(10):9365-9372. doi:10.1007/s11033-02207787-2.
42. Faraji S., Rashki Ghaleno L., Sharafi M., et al. Gene Expression Alteration of SpermAssociated Antigens in Human Cryopreserved Sperm. *Biopreserv Biobank.* 2021;19(6):503-510. doi:10.1089/bio.2020.0165.
43. Li W., Zhang L., Yin X., Yu T. Expression of miR-135a-5p and its target gene JAK2 in spermatozoa of patients with asthenozoospermia. *Andrologia.* 2021;53(11):e14214. doi:10.1111/and.14214.
44. Chen H., Murray E., Sinha A., et al. Dissecting mammalian spermatogenesis using spatial transcriptomics. *Cell Rep.* 2021;37(5):109915. doi:10.1016/j.celrep.2021.109915.

45. Karoii D. H., Azizi H., Skutella T. Whole transcriptome analysis to identify non-coding RNA regulators and hub genes in sperm of non-obstructive azoospermia by microarray, single-cell RNA sequencing, weighted gene co-expression network analysis, and mRNA-miRNA-lncRNA interaction analysis. *BMC Genomics*. 2024;25(1):583. doi:10.1186/s12864-024-10506-9.
46. Xu H., Wang X., Wang Z., et al. MicroRNA expression profile analysis in sperm reveals hsa-mir-191 as an auspicious omen of in vitro fertilization. *BMC Genomics*. 2020;21(1):165. doi:10.1186/s12864-020-6570-8.
47. Sazonova N. G., Makarenko T. A., Olovyannikova R. Y., Kutyaikov V. A., Salmina A. B. Proteomic analysis methods and their role in the diagnosis of obstetric and gynecological pathology. *Journal of Obstetrics and Women`s Diseases*. 2019;68(1):69-82. doi: 10.17816/JOWD68169-82. (In Russ.).
48. Castillo J., de la Iglesia A., Leiva M., Jodar M., Oliva R. Proteomics of human spermatozoa. *Hum Reprod*. 2023;38(12):2312-2320. doi:10.1093/humrep/dead170.
49. Georget M., Pisan E. Approches diagnostiques basées sur le séquençage à haut débit [Next Generation Sequencing (NGS) for beginners]. *Rev Mal Respir*. 2023;40(4):345-358. doi:10.1016/j.rmr.2023.01.026.
50. Kherraf Z. E., Cazin C., Bouker A., et al. Whole-exome sequencing improves the diagnosis and care of men with non-obstructive azoospermia. *Am J Hum Genet*. 2022;109(3):508-517. doi:10.1016/j.ajhg.2022.01.011.